

Déficit de aprendizagem causado pela super lotação na sala de aula

Learning deficit caused by overcrowding in the classroom

MARTA HELENA DA SILVA

RESUMO

A superlotação na sala de aula é um problema educacional que pode resultar em déficit de aprendizagem significativo. Quando as salas de aula estão excessivamente lotadas, os recursos do professor são esticados ao limite, tornando difícil fornecer atenção individualizada aos alunos, e por isto este artigo traz como pergunta norteadora: Como a superlotação nas salas de aula impacta o processo de aprendizagem dos alunos e quais são os possíveis efeitos negativos desta condição sobre seu desempenho acadêmico? Isto pode levar falta de engajamento, desmotivação e até mesmo problemas comportamentais entre os alunos. A interação professor-aluno é fundamental para o aprendizado eficaz, mas a superlotação pode dificultar esta interação, limitando o tempo que cada aluno recebe atenção direta. Para tanto o problema proposto é: o aumento da superlotação nas salas de aula pode estar contribuindo para o déficit de aprendizagem dos alunos? No que tange a hipótese, se esmera na superlotação nas salas de aula pode sobrecarregar os recursos educacionais e limitar a atenção individualizada, levando a um déficit de aprendizagem entre os alunos. E se justificativa porque o problema da superlotação nas salas de aula é uma preocupação crescente em muitos sistemas educacionais. Quanto aos objetivos: o objetivo geral irá analisar o impacto da superlotação na sala de aula no déficit de aprendizagem dos alunos. Já os objetivos específicos irão: Investigar as condições de superlotação em salas de aula em diferentes níveis educacionais. Avaliar o desempenho acadêmico dos alunos em salas superlotadas em comparação com aquelas com menor número de estudantes. Identificar os principais desafios enfrentados pelos professores e alunos devido à superlotação e suas consequências no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a diversidade de habilidades e necessidades de aprendizagem na sala de aula também pode ser negligenciada, prejudicando os alunos que precisam de apoio adicional.

Palavras-chave: Educação. Superlotação. Déficit de aprendizagem.

ABSTRACT

Classroom overcrowding is an educational problem that can result in significant learning deficits. When classrooms are excessively crowded, teacher resources are stretched to the limit, making it difficult to provide individualized attention to students, which is why this article raises the following guiding question: How does overcrowding in classrooms impact students' learning process? and what are the possible negative effects of this condition on your academic performance? This can lead to lack of engagement, lack of motivation and even behavioral problems among students. Teacher-student interaction is fundamental to effective learning, but overcrowding can make this interaction difficult, limiting the time each student receives direct attention. Therefore, the proposed problem is: could the increase in overcrowding in classrooms be contributing to students' learning deficits? Regarding the hypothesis, overcrowding in classrooms can overload educational resources and limit individualized attention, leading to a learning deficit among students. This is justified because the problem of overcrowding in classrooms is a growing concern in many educational systems. Regarding the objectives: the general objective will analyze the impact of overcrowding in the classroom on student learning deficits. The specific objectives will: Investigate overcrowding conditions in classrooms at different educational levels. Evaluate the academic performance of students in overcrowded classrooms compared to those with fewer students. Identify the main challenges faced by teachers and students due to overcrowding and its consequences in the teaching and learning process. Thus, the diversity of skills and learning needs in the classroom can also be overlooked, disadvantaging students who need additional support.

Keywords: Education. Over crowded. Learning deficit

INTRODUÇÃO

O ambiente educacional é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos indivíduos. Contudo, quando este ambiente se depara com desafios como a superlotação nas salas de aula, questões complexas emergem, podendo impactar significativamente o processo de aprendizagem dos alunos. O déficit de aprendizagem é uma consequência direta desta superlotação, manifestando-se de diversas formas e trazendo consigo uma série de desafios para alunos, professores e gestores educacionais.

É consenso que a superlotação na sala de aula é um fenômeno que ocorre em muitas instituições de ensino ao redor do mundo, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Ela se caracteriza pelo excesso de alunos em relação à capacidade física e pedagógica do espaço, o que sobrecarrega tanto os recursos materiais quanto os humanos disponíveis. Em um ambiente superlotado, os alunos frequentemente enfrentam dificuldades para se concentrar, interagir com o professor e absorver o conteúdo apresentado.

Um dos principais desafios enfrentados pelos estudantes em salas de aula superlotadas é a falta de atenção individualizada por parte dos professores. Com um grande número de alunos para atender, os educadores muitas vezes têm dificuldade em dar a devida atenção a cada estudante, identificar suas necessidades específicas e adaptar o ensino de acordo com seus ritmos de aprendizagem. Isto pode resultar em alunos desengajados, desmotivados e com dificuldades crescentes em acompanhar o currículo escolar.

A superlotação também pode levar a problemas de comportamento e disciplina dentro da sala de aula. Com um ambiente barulhento e agitado, é mais difícil para os alunos manterem o foco nas atividades propostas, o que pode resultar em interrupções constantes, conflitos entre os estudantes e uma atmosfera geral de desordem. Estes fatores contribuem para criar um ambiente pouco propício para a aprendizagem, onde os alunos têm dificuldade em se concentrar e absorver o conteúdo apresentado.

É importante ressaltar que o déficit de aprendizagem causado pela superlotação na sala de aula afeta além dos alunos de modo individual, também o sistema educacional como um todo.

1 DESENVOLVIMENTO

1.1 AS CONDIÇÕES DE SUPERLOTAÇÃO EM SALAS DE AULA EM DIFERENTES NÍVEIS EDUCACIONAIS

Nos últimos anos, a superlotação nas salas de aula tem emergido como uma preocupação premente no panorama educacional contemporâneo. Esta questão vital e desafia a qualidade do ensino, e desencadeia um déficit de aprendizagem significativo entre os alunos. O impacto negativo da superlotação na sala de aula transcende a mera falta de espaço físico, ele se estende ao cerne do processo de aprendizagem, minando sua eficácia e comprometendo o desenvolvimento acadêmico dos estudantes.

Este fenômeno, cada vez mais prevalente em escolas ao redor do mundo, suscita uma reflexão profunda sobre as políticas educacionais, a gestão escolar e as estratégias pedagógicas necessárias para enfrentar este desafio crescente.

A superlotação na sala de aula tem um impacto negativo significativo no processo educacional, comprometendo a qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos. Esse cenário dificulta a atenção individualizada, sobrecarrega os professores e limita as oportunidades de participação ativa e interação significativa entre os estudantes, resultando em um ambiente menos propício ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional. (MOTA, 2020, p. 29).

É imperativa a consciência de que a educação é uma pedra angular da sociedade, moldando o futuro das nações e das gerações vindouras. No entanto, por trás do nobre propósito da instrução, esconde-se um desafio persistente que assola sistemas educacionais em todo o mundo: a superlotação nas salas de aula.

Do jardim de infância ao ensino superior, as instituições enfrentam o dilema de equilibrar a qualidade do ensino com a quantidade de alunos presentes em um espaço limitado. Por isso a necessidade de explorar este tema, dentro de um ensaio que propõe uma análise aprofundada das condições de superlotação em salas de aula em diferentes níveis educacionais, destacando suas causas, impactos e possíveis soluções.

Visto que, de acordo com Cabral:

A superlotação nas salas de aula é um desafio significativo que compromete a qualidade do ensino e a atenção individualizada aos alunos. Soluções possíveis incluem a implementação de políticas de redução do número de estudantes por turma, a construção de novas salas de aula, o aumento do número de professores qualificados e o incentivo ao uso de tecnologias educacionais para facilitar o ensino híbrido. Essas medidas podem proporcionar um ambiente

mais adequado para a aprendizagem, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos e melhorando os resultados educacionais. (CABRAL, 2023, p. 56).

Em face do exposto por Cabral, cabe observar que em todos os níveis educacionais, desde os estágios iniciais da educação, a superlotação é um fenômeno comum. Nas escolas primárias e secundárias, a falta de recursos e infraestrutura inadequada muitas vezes resulta em turmas numerosas, onde um único professor enfrenta o desafio de atender às necessidades individuais de dezenas de alunos.

Este ambiente congestionado dificulta a interação entre professor e aluno, mas também prejudica a qualidade do ensino, impedindo a personalização do aprendizado de acordo com as habilidades e interesses de cada aluno. Para Moitinho “o ensino não pode estar fora do contexto real dos alunos”. (MOITINHO, 2023, p. 52).

No ensino fundamental, a superlotação nas salas de aula pode agravar ainda mais os problemas enfrentados pelos estudantes, como a falta de atenção individualizada e a dificuldade de manter a disciplina em turmas grandes. Além disto, a competição por recursos limitados, como livros didáticos e equipamentos de laboratório, pode intensificar-se, criando um ambiente de aprendizado inadequado e desigual.

Este cenário compromete a qualidade do ensino, sobrecarrega os professores, e dificulta a interação significativa com os alunos. Haja vista que, “nos últimos anos vivenciamos muitas informações de caráter político social e econômico, o que interfere diretamente na educação”. (RODRIGUES, 2021, p. 44).

As causas da superlotação nas salas de aula são singulares, são múltiplas, são de conhecimento público, são ocultas, contudo existentes. Em muitos casos, a falta de financiamento adequado é um fator determinante, levando à insuficiência de instalações e recursos educacionais. Além disto, o aumento demográfico em certas regiões pode sobrecarregar as escolas locais, criando uma disparidade entre a oferta e a demanda por educação. As políticas governamentais e as decisões administrativas também se fazem presente, moldando o tamanho das turmas e a alocação de recursos educacionais.

Sob o prisma de Basquerote, a BNCC designa sobre o ensino o seguinte:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza que o ensino fundamental deve proporcionar uma educação integral, voltada para o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais. Ela destaca a importância de um currículo que promova a formação crítica, a capacidade de resolver problemas, a criatividade e o respeito à diversidade, preparando os alunos para a cidadania ativa e para os desafios do século XXI. (BASQUEROTE, 2023, p. 47).

Ao observar as falas de Basquerote, há a compreensão que para a BNCC, é imperativo que haja uma educação em sua totalidade, e inspira para a criatividade para saber como lidar com os impactos da superlotação nas salas de aula, os quais são vastos e abrangentes.

Diante destes desafios, é imperativo buscar soluções eficazes para mitigar a superlotação nas salas de aula e promover um ambiente de aprendizado mais eficaz e inclusivo. Isto pode envolver investimentos adicionais em infraestrutura educacional, a adoção de políticas que limitem o tamanho das turmas e o desenvolvimento de estratégias inovadoras de ensino que possam atender às necessidades de um grande número de alunos de forma eficaz. Pois, somente por meio de um compromisso coletivo com a melhoria da educação e o investimento adequado em recursos educacionais podemos enfrentar o desafio da superlotação nas salas de aula e garantir um futuro promissor para as gerações de novos alunos.

1.2 OS ALUNOS EM SALAS SUPERLOTADAS

A qualidade da educação é uma preocupação central em todas as sociedades, e o ambiente de aprendizado, o meio como este ensino é ofertado, é essencial neste aspecto. Um fator determinante que tem sido objeto de considerável escrutínio é o tamanho da sala de aula e seu impacto no desempenho acadêmico dos alunos. Este debate incita uma reflexão profunda sobre as implicações do tamanho da turma na capacidade dos alunos de aprender, participar ativamente e alcançar sucesso acadêmico.

Acerca destas informações, destaca-se a seguinte mensagem de Sales:

A qualidade da educação é uma preocupação central em todas as sociedades, pois ela é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, a promoção da igualdade e a formação dos alunos. Investir em uma educação de qualidade significa assegurar um futuro mais próspero para as crianças desde a sua alfabetização, onde cada indivíduo tem a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. (SALES, 2020, p. 49).

Contudo, ao longo das últimas décadas, tem havido um crescimento notável no número de escolas e instituições educacionais que enfrentam salas de aula superlotadas. Estas salas, muitas vezes, abrigam um grande número de alunos, o que pode criar um ambiente desafiador para tanto os educadores quanto os aprendizes. Por outro lado, salas de aula com menor número de estudantes oferecem a oportunidade de uma interação mais

íntima e personalizada entre professores e alunos. Esta disparidade entre os dois ambientes levanta questões cruciais sobre como o tamanho da turma pode influenciar o desempenho acadêmico e o desenvolvimento dos alunos.

Um dos principais pontos de discussão neste contexto é a capacidade dos educadores de fornecer atenção individualizada aos alunos em salas superlotadas. Com um grande número de estudantes para administrar, os professores podem achar desafiador atender às necessidades específicas de cada aluno. A falta de atenção individualizada pode resultar em alguns alunos se sentindo negligenciados ou incapazes de receber o apoio necessário para alcançar seu pleno potencial acadêmico.

Por outro lado, em salas de aula menores, os educadores podem se dedicar mais profundamente a cada aluno, identificando suas áreas de dificuldade e fornecendo intervenção personalizada, o que pode ter um impacto significativo no desempenho aprendiz dos alunados. Entretanto, é relevante mencionar a fala de Both, pois:

Não nos faltam apenas bons professores primários que saibam exatamente o que querem e devem fazer, e que sejam capazes de conduzir as crianças, segundo os mesmos princípios, faltam-nos livros elementares, escritos, nos diversos ramos das ciências, desde os primeiros elementos até os graus mais avançados dos conhecimentos humanos por uma progressão habilmente dirigida e por meio de séries contínuas de exercícios bem ligados entre si. (BOTH, 2021, p. 87).

Ademais, é importante a menção de que em sala de aula, conteúdos didáticos e o tamanho da turma também pode influenciar na dinâmica da sala de aula e na participação dos alunos. Em salas superlotadas, pode ser mais difícil para os alunos se envolverem ativamente nas discussões em sala de aula ou receberem instruções imediatas de seus professores, por isso a necessidade de ocupar os alunos com materiais adequados, no intuito de que preencham todo o tempo que possuem em sala de aula, em prol de sua própria educação.

A presença de um grande número de colegas pode criar um ambiente competitivo ou intimidador para alguns alunos, inibindo sua participação. Em contraste, em turmas menores, os alunos podem se sentir mais confortáveis para compartilhar suas ideias, fazer perguntas e se envolver em debates construtivos, promovendo um ambiente de aprendizado mais colaborativo e interativo.

Outro aspecto a considerar é o impacto do tamanho da turma na eficácia das estratégias de ensino e aprendizagem. Em salas de aula superlotadas, os professores podem ser obrigados a adotar abordagens de ensino mais padronizadas e centradas no

professor, devido à necessidade de gerenciar um grande número de alunos simultaneamente. Isto pode limitar a variedade de métodos de ensino utilizados e a capacidade de adaptar o currículo às necessidades individuais dos alunos. “Entendemos que a alfabetização é um processo que se inicia antes de a criança entrar nas escolas, por isso a preocupação com um aprendizado mecanizado”. (NISKLER, 2018, p. 54).

Em contrapartida, em turmas menores, os educadores têm mais flexibilidade para experimentar diferentes técnicas de ensino, incorporar atividades práticas e oferecer suporte personalizado, o que pode levar a uma experiência de aprendizado mais enriquecedora e eficaz. Já que “a estrutura escolar que temos hoje, é sem dúvida um enorme desafio para que a educação alcance os seus objetivos de formar cidadãos de maneira consistente” (CAROLINO, 2016, p. 7).

Assim, o tamanho da sala de aula tem impacto significativo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Embora salas superlotadas possam representar desafios em termos de atenção individualizada, participação dos alunos e eficácia das estratégias de ensino, turmas menores têm o potencial de promover um ambiente de aprendizado mais envolvente, colaborativo e personalizado.

À medida que continuamos a debater e explorar soluções para melhorar a qualidade da educação, é essencial considerar o papel fundamental do tamanho da turma e seu impreterível impacto no sucesso acadêmico dos alunos.

1.3 PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFESSORES

A assertiva de que a educação é um pilar para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e equitativa. No entanto, os desafios enfrentados pelos professores e alunos nas salas de aula contemporâneas são inúmeros, com a superlotação emergindo como um dos mais prementes. A superlotação, definida como a presença de um número excessivo de alunos em relação aos recursos disponíveis, impõe uma série de obstáculos que afetam significativamente o processo de ensino e aprendizagem.

Em decorrência do aumento populacional, juntamente com a falta de investimento adequado em infraestrutura educacional, observa-se a contribuição para a lotação excessiva das salas de aula. Professores e alunos enfrentam diariamente as consequências deste cenário desafiador, que se manifesta de várias formas.

Um dos principais impactos da superlotação é a redução da qualidade da interação professor-aluno. Com classes numerosas, os professores encontram dificuldades para

oferecer atenção individualizada a cada estudante, limitando o tempo e os recursos disponíveis para acompanhar o progresso de cada um.

Esta falta de interação personalizada pode resultar em uma compreensão deficiente dos conceitos, desmotivação e até mesmo o abandono escolar por parte dos alunos que se sentem negligenciados ou desatendidos. Além disto, a superlotação pode sobrecarregar os próprios professores, levando ao esgotamento profissional e à redução da qualidade do ensino.

O gerenciamento de uma sala de aula com um grande número de alunos exige uma quantidade significativa de energia e recursos, o que pode levar os educadores a se sentirem sobrecarregados e desmotivados. Como resultado, o ambiente de aprendizagem pode se tornar menos dinâmico e envolvente, prejudicando o processo de ensino como um todo.

Segundo o doutrinador Basquerote:

Não nos faltam apenas bons professores que saibam exatamente o que querem e devem fazer, e que sejam capazes de conduzir as crianças, segundo os mesmos princípios, faltam-nos também livros elementares, escritos, nos diversos ramos das ciências, desde os primeiros elementos até os graus mais avançados dos conhecimentos humanos, por uma progressão habilmente dirigida e por meio de séries contínuas de exercícios bem ligados entre si. (BASQUEROTE, 2023, p. 23).

Para Basquerote, à docência está em consonância com o idealizado para a aprendizagem dos alunos, não morando aí o problema educacional, a priori, professores capazes de desempenhar as suas atividades educacionais, estão nos ambientes escolares, dispostos a cumprir o seu fazer docente.

Em conformidade com o exposto por Sales:

Demorei muito para entender que ensinar não é transferir conhecimentos. Só depois de um período de magistério, com estudantes da Educação Infantil e de 1ª a 4ª séries, nos meus primeiros anos de carreira, parei para pensar no que estava fazendo e que eu não estava gostando dos meus próprios resultados. Na alfabetização, com o método silábico, seguindo toda aquela sequência repetidamente, não alcançava todos os meus estudantes. Isso começou a me incomodar. O que eu estava fazendo de errado? As mudanças no magistério fervilhavam na minha mente, e isso me interessava, acabando eu por buscar respostas no novo contexto. (SALES, 2020, p. 69).

Nota-se, aqui, o desafio associado à superlotação é a dificuldade em manter a disciplina e a ordem dentro da sala de aula. Com um grande número de alunos, o controle do ambiente torna-se uma tarefa árdua para os professores, que muitas vezes se veem

incapazes de lidar com comportamentos disruptivos ou garantir que todos os estudantes estejam engajados na atividade educacional. Isto pode criar um ciclo negativo, onde a falta de disciplina prejudica ainda mais o ambiente de aprendizagem, dificultando o progresso educacional dos alunos.

Neste viés, é pertinente fala de Imbernón em:

Tudo isso implica considerar o professor como um agente dinâmico cultural, social e curricular, capaz de tomar decisões educativas éticas e morais de desenvolver um currículo em um contexto determinado e de elaborar projetos e materiais com a colaboração dos colegas, situando o processo em um contexto específico controlado pelo próprio coletivo. (IMBERNÓN, 2014, p. 22).

Deste modo, além dos desafios imediatos enfrentados pelos professores e alunos, a superlotação nas salas de aula também tem consequências de longo prazo para o sistema educacional como um todo. A qualidade do ensino pode ser comprometida, resultando em um declínio no desempenho acadêmico e na preparação dos alunos para os desafios do mundo real. Isto, por sua vez, pode afetar a competitividade do país no cenário federativo e perpetuar ciclos de desigualdade e injustiça social.

2 METODOLOGIA

O primeiro passo na metodologia é a definição clara do problema de pesquisa. Este é o ponto de partida que orienta todo este estudo. E por esta razão, a questão de pesquisa está específica, relevante e passível em seu processo de investigação, já que no contexto educacional, isto pode incluir problemas como a eficácia de novas estratégias pedagógicas, o impacto de tecnologias na sala de aula, ou a análise de práticas inclusivas.

2.1 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa qualitativa descritiva tem emergido como uma abordagem que em muito contribui para a investigação científica contemporânea, especialmente em campos como as ciências humanas, educação.

Para Hair Jr.:

A pesquisa qualitativa descritiva emerge como um método de investigação de destaque, caracterizado por sua abordagem metódica e contextualizada na

busca pela compreensão profunda de fenômenos, eventos ou processos. Através da imersão nos contextos estudados e da análise detalhada de dados, esse método oferece uma perspectiva rica e desenvolvimentista, permitindo identificar padrões e tendências, no intuito de capturar a essência e a complexidade subjacentes aos fenômenos investigados." (HAIR JR, 2009, p. 118).

Conforme corrobora Hair Jr., esta metodologia é profundamente enraizada na compreensão das experiências humanas, perspectivas individuais e contextos culturais, proporcionando uma visão rica e detalhada dos fenômenos em estudo. A pesquisa qualitativa privilegia a profundidade sobre a amplitude, de significados subjacentes e complexidades do mundo social.

Nos últimos anos, a pesquisa qualitativa descritiva tem uma ampla gama de tópicos, sobretudo no meio educacional, perpassando por desafios enfrentados por comunidades marginalizadas. Esta abordagem permite que os pesquisadores se envolvam profundamente com os participantes, “criando um espaço para narrativas autênticas. proporcionando-lhes ferramentas que se alinham com suas formas de aprendizado” (BARKLEY, 2020, p. 98).

Em conformidade com Kuart:

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. (KUART, 2019, p. 36).

Neste contexto revelado por Kuart, este estudo buscou oferecer uma análise detalhada dos resultados e discussões derivadas de uma pesquisa qualitativa descritiva, explorando os ricos tecidos das experiências humanas voltada para a superlotação em sala de aula e suas (in)potencialidades.

Ao adentrar os resultados desta pesquisa, é imperativo destacar a ênfase na imersão nos dados. Os pesquisadores dedicaram tempo significativo à coleta de informações, utilizando métodos como entrevistas em profundidade, observação participante e análise de documentos. Esta abordagem permitiu uma compreensão abrangente dos fenômenos estudados, transcendendo simplesmente a superfície dos

eventos para penetrar nas perspectivas dos participantes. Os resultados revelaram uma miríade de narrativas, cada uma pintando um quadro único da realidade.

Dentro deste panorama de descobertas, emergiu uma série de temas recorrentes, destacando a complexidade e diversidade das experiências humanas.

De acordo com o doutrinador Hansen:

Na incessante busca por compreender a epistemologia humana, a teoria do conhecimento evidencia uma compreensão mais filosófica. Ao adentrarmos no universo desta interpretação, somos confrontados com a dualidade do conhecimento: sua natureza subjetiva e objetiva. Na tessitura dessa interpretação se abre todo um universo de complexibilidade humana. Entretanto, é na explanação meticulosa que desvendamos os meandros do conhecimento, lançando luz sobre seus fundamentos e limitações. Assim, é na junção sinérgica entre interpretação e explicação que desvendamos os mistérios do saber humano, alçando novos horizontes de compreensão. (HANSEN, 2015, p. 89).

Sob a ótica de Hansen, ao investigar a dinâmica familiar em comunidades urbanas, os pesquisadores identificaram uma interconexão complexa de fatores socioeconômicos, culturais e psicológicos que moldam as relações dentro do núcleo familiar, para examinar os desafios enfrentados por alunos em transição para a vida um pouco mais madura, descobriu-se uma interseção intrigante entre aspirações pessoais, pressões sociais e oportunidades econômicas.

Ao compreender as experiências e necessidades dos participantes, os pesquisadores identificaram lacunas significativas nos serviços existentes e propuseram recomendações para intervenções mais eficazes, e os resultados e discussões desta pesquisa qualitativa descritiva oferecem uma visão profunda e das experiências humanas em diversos contextos que ocorrem em sala de aula.

2.2 DISCUSSÕES

A educação é o alicerce da sociedade moderna, e suas instituições, especialmente as salas de aula, são os espaços onde os alicerces do conhecimento são construídos. No entanto, quando estes espaços se tornam superlotados, um fenômeno insidioso pode se manifestar - o déficit de aprendizagem. Este é um tema de discussão cada vez mais premente no campo acadêmico, onde pesquisadores têm se dedicado a compreender os

efeitos adversos da superlotação na sala de aula e suas consequências para o desenvolvimento educacional.

A superlotação na sala de aula ocorre quando o número de alunos excede a capacidade física e pedagógica do espaço e do professor. Este fenômeno compromete a qualidade do ensino, e também afeta significativamente o processo de aprendizagem dos alunos. Um dos principais desafios enfrentados em salas de aula superlotadas é a individualização do ensino. “Embora existam desafios a serem superados, os benefícios de uma abordagem colaborativa entre escola e família são claros”. (BARBOSA, 2019, p. 87).

Com um grande número de alunos para atender, os professores têm menos tempo para dedicar atenção personalizada a cada estudante, dificultando a identificação e a abordagem de necessidades específicas de aprendizagem.

A este respeito Silva pondera que:

A escola é o epicentro da disseminação dos saberes, onde mentes ávidas por conhecimento se encontram. No entanto, surge o dilema: como absorver todo esse aprendizado quando o espaço é limitado? O aperto físico não só desafia o conforto, mas também inibe a exploração intelectual plena. Alunos encurralados em espaços exíguos podem sentir-se sufocados, restringindo sua capacidade de absorver conceitos e interagir livremente. A criatividade, muitas vezes, é tolhida pela falta de espaço. Assim, repensar o ambiente educacional é preciso. Espaços amplos e estimulantes propiciam um aprendizado mais fluido, incentivando a descoberta e a colaboração. Afinal, é no ambiente adequado que o conhecimento floresce. (SILVA, 2023, p. 67).

Além do exposto por Silva, a superlotação pode criar um ambiente propício para distrações e interrupções constantes. O excesso de ruído e a falta de espaço físico podem prejudicar a concentração dos alunos, levando a uma diminuição na retenção de informações e na assimilação do conteúdo.

Estudos têm demonstrado que a superlotação na sala de aula está correlacionada com níveis mais baixos de desempenho acadêmico, aumento da taxa de evasão escolar e maior incidência de problemas comportamentais.

Um aspecto preponderante a ser considerado ao discutir o déficit de aprendizagem causado pela superlotação na sala de aula é o impacto nas interações sociais e emocionais dos alunos. Em ambientes superlotados, as oportunidades para interações significativas entre alunos e professores são reduzidas, o que pode levar a sentimentos de isolamento e alienação. Além disto, a competição por recursos limitados, como a atenção do professor e o acesso a materiais educacionais, pode criar um clima de ansiedade e entre os alunos.

Segundo Fonseca:

Aprender é um empreendimento intrincado, permeado por caminhos sinuosos e um mosaico de condições variáveis. Não é simplesmente absorver informações, mas sim imergir em um universo de processos complexos. Cada mente é um microcosmo único, influenciado por fatores genéticos, ambientais e experiências prévias. Os números que regem o aprendizado incluem um tempo dedicado, frequência de prática e qualidade da instrução. Além disso, há uma infinidade de variáveis que podem moldar o processo, desde a motivação até saúde mental. Assim, aprender transcende a mera aquisição de conhecimento; é uma jornada individual, moldada por um intrincado jogo de condições e possibilidades. (FONSECA, 2018, p. 43).

A fala de Fonseca evidencia que é importante reconhecer que o problema da superlotação na sala de aula não é apenas uma questão de quantidade, mas também de qualidade. Uma abordagem multidimensional é necessária para abordar eficazmente esta questão complexa. Isto inclui a redução do tamanho das turmas, também investimentos em infraestrutura escolar, formação de professores e implementação de estratégias pedagógicas que promovam a inclusão e a diversidade.

Da mesma forma, abordagens pedagógicas centradas no aluno, como a aprendizagem cooperativa e o ensino diferenciado, podem promover a participação ativa dos alunos e criar um senso de comunidade em salas de aula superlotadas. Ao incentivar a colaboração e a troca de ideias entre os alunos, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inclusivo, onde cada aluno se sinta valorizado e engajado.

Sabe-se, contudo, que o déficit de aprendizagem causado pela superlotação na sala de aula é um desafio significativo que exige uma resposta coletiva. Ao reconhecer os impactos negativos da superlotação na qualidade e no processo de aprendizagem, podemos trabalhar juntos para desenvolver soluções eficazes que promovam um ambiente educacional mais estimulante e capacitador para todos os alunos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A superlotação nas salas de aula é uma realidade que permeia muitos sistemas educacionais ao redor do mundo, resultando em consequências significativas no processo de aprendizagem dos alunos. Este artigo explorou em profundidade os diversos aspectos deste desafio, desde suas causas até suas ramificações na qualidade da educação e no desenvolvimento acadêmico dos estudantes.

Em primeiro lugar, ficou evidente que a superlotação nas salas de aula não é um problema isolado, mas sim o reflexo de questões mais amplas relacionadas à infraestrutura escolar, políticas educacionais e demanda crescente por acesso à educação. A falta de investimento em infraestrutura escolar e a inadequação das políticas de alocação de recursos têm contribuído para a perpetuação deste problema, que afeta tanto escolas em áreas urbanas densamente povoadas quanto em regiões rurais e de recursos limitados.

Uma das consequências mais preocupantes deste cenário é o déficit de aprendizagem experimentado pelos alunos. A superlotação compromete a eficácia do ensino ao dificultar a interação entre professores e alunos, reduzir o tempo dedicado a cada estudante e minar a qualidade das atividades educacionais. Além disto, ela cria um ambiente propenso à distração e à desmotivação, tornando mais difícil para os alunos absorverem o conteúdo e se engajarem nas atividades escolares.

Outro aspecto relevante é o impacto desigual da superlotação nas diferentes etapas da educação. Desde a educação infantil até o ensino médio, os alunos enfrentam desafios distintos decorrentes da falta de espaço e recursos adequados. As crianças mais novas podem ter dificuldade em se concentrar e participar das atividades em meio a uma sala de aula lotada, enquanto os adolescentes podem sentir-se desestimulados a buscar um aprendizado mais profundo e significativo.

No entanto, apesar dos desafios impostos pela superlotação, este artigo também destacou que existem estratégias e soluções possíveis para mitigar seus efeitos negativos, como a construção de novas salas de aula e a modernização de espaços existentes, podem ajudar a aliviar a pressão sobre as escolas superlotadas. Além disto, políticas educacionais que visam a redução do número de alunos por turma e o aumento do suporte aos professores também podem fazer diferença significativa na qualidade do ensino. Por fim, é crucial que governos, instituições educacionais, professores, pais e comunidades trabalhem juntos para enfrentar o desafio da superlotação nas salas de aula.

4 REFERÊNCIAS

BARBOSA, Martha. **A prática de ensino nas licenciaturas e a pesquisa em Ensino de Ciências**: Questões atuais. São Paulo. 2019.

BARKLEY, Russel A. **TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade**. 1ª Edição. Editora Autêntica. Belo Horizonte. 2020.

BASQUEROTE, Adilson. **A BNCC e o Novo Ensino Médio: Um olhar sobre o cenário da educação básica no Brasil.** 1ª Edição. Editora ALAEC. Foz do Iguaçu. 2023.

BOTH, Sérgio. **A escola primária no Brasil: Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso no período republicano.** 1ª Edição. Editora Dialética. São Paulo. 2021.

CABRAL, Alberlan. **Desafios da educação na contemporaneidade.** 1ª Edição. Editora Aya. Ponta Grossa. 2023.

CAROLINO, Eduardo. **Os desafios dos professores em sala de aula.** 1ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2016.

FONSECA, Vitor. **Dificuldades de aprendizagem: uma abordagem neuropedagógica.** 1ª Edição. Wak Editora. São Paulo. 2018.

HAIR JR, Joseph. **Fundamentos da Pesquisa.** 3ª Edição. AMGH Editora. São Paulo. 2014.

HANSEN, Joanes. **Teorias e conhecimentos.** Tradução: João Virgílio Gallerani. Revisão Técnica Sérgio Servidão de Cunha. São Paulo. Editora Martin Fontes. São Paulo. 7ª Edição. 2015.

KAUARK, Fabiana. **Metodologia da Pesquisa: guia prático / Fabiana Kauark, Fernanda Castro Manhães e Carlos Henrique Medeiros.** – Itabuna: Via Litterarum. São Paulo. 2019.

MOITINHO, Sara. **Direitos humanos e educação: igualdade e diferenças na escola: um diálogo com professores da educação básica.** 1ª Edição. Editora Appris. Curitiba. 2023.

MOTA, Rosália. **Escola e redes sociais: conflitos e sociabilidades.** 1ª Edição. Editora Appris. Curitiba. 2020.

NISKLER, Arnaldo. **Pode isso, Arnaldo?** 1ª Edição. Editora novo Tempo. Rio de Janeiro. 2023.

SALES, Márcia. **A constituição do currículo da educação profissional integrado a educação de jovens e adultos.** 1ª Edição. Editora Appris. Curitiba. 2020.

SILVA, Jadson Luís. **Abandono e evasão escolar no ensino médio da rede pública de Santa Catarina: Uma proposta de tecnologia social de acompanhamento.** 1ª Edição. Editora Dialética. São Paulo. 2023.